

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyachesloavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Хошимхонов Ахрорхон Мўминович ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЯНГИ КОНСТИТУЦИЯСИДА “ИЖТИМОЙ МАЖБУРИЯТ (ЖАВОБГАРЛИК)” МАСАЛАСИ ТАДБИРКОР ҲУҚУҚЛАРИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИ.....	5
2. Саекеева Райхан Полатовна ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.....	15
3. Abdullayev Jamshid Djamilovich TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARINING HUQUQIY ASOSLARI.....	22
4. Gadoyev Bekzod Ishqobilovich O‘ZBEKISTON, ROSSIYA VA XITOIY MILLIY NORMA IJODKORLIGIDA QONUN BO‘YICHA MEROSGA BO‘LGAN HUQUQ TO‘G‘RISIDAGI GUVOHNOMANI RASMIYLASHTIRISHNING ILMIY-QIYOSIY TAHLILI.....	31
5. Мирзаев Шухрат Машрабович ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО УКРЕПЛЕНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ НАЧАЛ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ.....	40
6. Беристенов Самат Оразбаевич ҚИМОР ВА ТАВАККАЛЧИЛИККА АСОСЛАНГАН БОШҚА ЎЙИНЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ҲАМДА ЎТКАЗИШ ЖИНОЯТИНИНГ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА АҲОЛИ САЛОМАТЛИГИ ВА ЖАМОАТ АҲЛОҚИ.....	49
7. Каттақулов Муродилло Қурбонбоевич ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРНИНГ ЖИНСИЙ ДАХЛСИЗЛИГИ ВА ЖИНСИЙ ЭРКИНЛИГИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР ТУШУНЧАСИ ВА НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.....	56
8. Xaydarov Shuxratjon Djumaevich НАҲОТ YOKI SOG‘LIQ UCHUN XAVFLI JINOYATLARNING KELIB CHIQISH SABABLARI.....	64
9. Рахимов Бобур Истамович ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРДА БЕЗОРИЛИК ОҚИБАТИДА СОДИР ЭТИЛАДИГАН АЙРИМ ҚИЛМИШЛАР УЧУН ЖИНОЙИ ЖАВОБГАРЛИК.....	74
10. Утемуратова Сапаргул Шамшетовна ЭКОЛОГИЯ СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАРДА СУБЪЕКТНИ АНИҚЛАШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	82
11. Худайкулов Ферузбек Хуррамович ЖИНОЯТ ТАРКИБИ – ЖИНОЙИ ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИШНИНГ ЯГОНА АСОСИ: ГЕНЕЗИС, ТУР, БЕЛГИЛАР БЎЙИЧА ИНСТРУМЕНТАЛ ТАҲЛИЛ ВА ТАКЛИФ.....	89
12. Каршиев Азиз Мухторович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИНИ ЎТКАЗИШ ШАРТЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ- ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ.....	102

12.00.07-СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. АДВОКАТУРА

Мирзаев Шухрат Машрабович,
Самостоятельный соискатель Ташкентского
государственного юридического университета
E-mail: mirzaev_legal@inbox.ru

**ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО УКРЕПЛЕНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ НАЧАЛ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ**

For citation: Mirzaev Shukhrat Mashrabovich. ISSUES OF FURTHER STRENGTHENING COORDINATION PRINCIPLES IN THE ACTIVITIES OF THE PROSECUTOR'S OFFICE. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 4, pp. 40-48

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11419403>

АННОТАЦИЯ

В настоящей статье автором с научно-теоретических позиций рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления координационных начал в деятельности органов прокуратуры. В частности, отмечается, что координационные способы воздействия могут существенно способствовать повышению эффективности деятельности правоохранительных органов, при этом автором с учетом характера, функциональных задач, условий действия субъектов профилактики, выделены соответствующие формы координации. По итогам анализа автором даны предложения касательно принятия закона Республики Узбекистан «О координации правоохранительной деятельности», а также внесения изменения в соответствующие законодательные акты.

Ключевые слова. Координация, прокуратура, правоохранительные органы, взаимодействие, согласование, координационное совещание.

Мирзаев Шухрат Машрабович,
Тошкент давлат юридик университети
мустақил изланувчиси
E-mail: mirzaev_legal@inbox.ru

**ПРОКУРАТУРА ФАОЛИЯТИДА МУВОФИҚЛАШТИРИШ ПРИНЦИПЛАРИНИ
ЯНАДА МУСТАҲКАМЛАШ МАСАЛАЛАРИ**

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада муаллиф илмий-назарий нуқтаи назардан келиб чикиб, прокуратура органлари фаолиятида мувофиқлаштириш тамойилларини янада мустаҳкамлаш масалаларини кўриб чиқади. Хусусан, таъсир кўрсатишнинг мувофиқлаштириш усуллари ҳуқуқни муҳофаза

килувчи органлар фаолияти самарадорлигини оширишга сезиларли ҳисса қўшиши мумкинлиги қайд этилиб, бунда муаллиф томонидан профилактика субъектларининг табиати, функционал вазибалари ва фаолияти шартларини ҳисобга олган ҳолда, мувофиқлаштиришнинг тегишли шакллари ажратилади. Муаллиф таҳлил натижаларига кўра «Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятини мувофиқлаштириш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонунини қабул қилиш, шунингдек, тегишли қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш юзасидан таклифлар беради.

Калит сўзлар. Мувофиқлаштириш, прокуратура, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари, ўзаро ҳамкорлик, ўзаро келишиш, мувофиқлаштирувчи кенгаш.

Mirzaev Shukhrat Mashrabovich,

Independent researcher of Tashkent State University of Law

E-mail: mirzaev_legal@inbox.ru

ISSUES OF FURTHER STRENGTHENING COORDINATION PRINCIPLES IN THE ACTIVITIES OF THE PROSECUTOR'S OFFICE

ANNOTATION

In this article, the author, from a scientific and theoretical position, examines the issues of further strengthening the coordination principles in the activities of the prosecutor's office. In particular, it is noted that coordination methods of influence can significantly contribute to increasing the efficiency of law enforcement agencies, while the author, taking into account the nature, functional tasks, and conditions of action of the subjects of prevention, identifies appropriate forms of coordination. Based on the results of the analysis, the author made proposals regarding the adoption of the law of the Republic of Uzbekistan "On the coordination of law enforcement activities," as well as amendments to the relevant legislative acts.

Keywords. Coordination, prosecutor's office, law enforcement agencies, interaction, approval, coordination meeting.

Координация является философской категорией, рассматриваемой в виде системы понятий, категорий и противопоставляемой субординации. «Элементы координационной системы обладают самостоятельным значением и внешней зависимостью друг от друга... Координация и субординация являются итогом различных процессов познания» [1, С.189].

Координационная деятельность представляется такой разновидностью юридической деятельности, которая нацелена на установление наиболее оптимального соотношения между различными видами (подвидами) властной деятельности компетентных органов в целях повышения эффективности и качества выполнения ими задач и функций и, на основе этого, более полного удовлетворения общесоциальных, групповых и индивидуальных потребностей и интересов. При этом координация является одним из внутренних резервов аппарата государства и в самом упрощенном виде представляет собой упорядочение деятельности существующих государственных органов через обеспечение их взаимодействия.

Так, известные американские экономисты Макконнелл и Брю, анализируя проблемы городов, убедительно доказывают, что координационные способы воздействия могут существенно способствовать повышению эффективности деятельности ряда городских служб, приводя в качестве примеров полицию, пожарную службу, городское строительство и общественный транспорт [2, С.271].

Сама по себе координация имманентно присуща праву, поскольку его основное назначение – регулировать общественные отношения [3, С.42; 4, С.71; 5, С.123; 6, С.91-92; 7, С.135-137]. Особенности этой функции заключаются, помимо прочего, в координации социальных взаимосвязей [8, С.258]. Можно даже сказать и большее: только право, как совокупность общеобязательных норм является в государственно организованном обществе единой системой, стремящейся скоординировать, упорядочить действия людей [9, С.103].

В этом смысле координацию следует отличать от иной философской категории – взаимодействия.

С точки зрения философии взаимодействие – «процесс взаимного влияния тел друг на друга, наиболее общая, универсальная форма движения, развития» [10, С.93]. Этимологический подход также свидетельствует о том, что взаимодействие – это «воздействие различных предметов, явлений действительности друг на друга, обуславливающее изменения в них» [11, С.16] и «взаимная связь явлений, взаимная поддержка, взаимные действия войск при выполнении боевой задачи» [12, С.742].

В юридической науке распространено мнение, что взаимодействие – это взаимное согласование действий двух и более служб, отдельных, не подчиненных друг другу участников управления, совместно решающих какую-либо общую задачу. Еще С.А. Муромцев писал: «Высшая степень юридической охраны многих правовых отношений достигается взаимодействием всех государственных органов» [13, С.165].

По мнению И.В. Погодиной, «в отличие от взаимодействия координация означает не просто достижение единства равноправных, не подчиненных друг другу участников процесса управления, а их подчинение совместной деятельности воле координирующего органа или должностного лица» [14, С.34]. С указанным трудно не согласиться. Вместе с тем, непонятно выделение данным автором наряду с категориями «взаимодействия» и «координации» еще и «согласования», под которым автор понимает обсуждение и выработку единого мнения по тому или иному вопросу управления или получение от вышестоящего или иного заинтересованного в деле органа согласия на совершение каких-либо управленческих действий.

С нашей точки зрения согласование – это уже характеристика процесса координации, его основа, низшая форма и т.п., но в любом случае – составная часть. Более того, само взаимодействие и сотрудничество нередко нуждаются в координации.

Вместе с тем, многообразие субъектов, осуществляющих деятельность по предупреждению преступности, и многогранность этой деятельности ставят на повестку дня проблему координации. Она приобретает особое значение еще в связи с тем, что в системе субъектов предупреждения преступности участвуют государственные органы и общественные организации, не связанные между собой управленческой подчиненностью [15, С.65].

Осуществление координационных мер среди субъектов профилактической деятельности, не связанных подчиненностью, возможно на основе взаимосогласованных действий, без применения административных мер со стороны как одного, так и другого органа, при строгом соблюдении своих функциональных задач. С учетом характера, функциональных задач, условий действия субъектов профилактики, формы координации делятся на следующие группы.

а) Комплексная административно-территориальная координация. Этот вид охватывает всю систему субъектов профилактической деятельности, функционирующую в условиях района, города, области и в целом по стране, что позволяет комплексно осуществить совокупность социально-экономических, правовых, идейно-воспитательных, культурно-бытовых и других мер в целях координации мер по предупреждению преступлений и иных правонарушений.

К примеру, в условиях административно-территориальных единиц деятельность по предупреждению преступности также может осуществляться под руководством органов государственной власти на местах, при которых создаются постоянные комиссии, координирующие работу государственных органов и общественных организаций, осуществляющих профилактическую деятельность на подведомственных территориях. Так, в соответствии со статьей 8 Закона Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений» обеспечение взаимодействия органов и учреждений, непосредственно осуществляющих и участвующих в профилактике правонарушений, на соответствующей территории, входит в полномочия органов государственной власти на местах.

б) Предметно-целевая координация охватывает координационную деятельность определенного круга субъектов для достижения поставленной цели в системе предупреждения преступности.

В этом виде субъектами координации выступают, например:

– межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних [16] – по отношению к деятельности всех государственных органов и учреждений, общественных организаций, трудовых коллективов, органов самоуправления граждан, призванных вести воспитательную работу среди несовершеннолетних;

– наблюдательные комиссии по социальной адаптации лиц, освобождённых из мест лишения свободы [17, 18], осуществляя контроль за воспитательной работой этих лиц и оказывая помощь в их трудоустройстве, проводят работу по предупреждению рецидивной преступности;

в) Отраслевую и объектную координацию осуществляют отдельные ведомства, организации на местах, в функциональные задачи которых входит осуществление профилактики правонарушений (органы внутренних дел, прокуратуры, суды и др.);

г) Межведомственная координация – охватывает собою деятельность двух и более субъектов профилактики. Например, существуют координационные совещания правоохранительных органов (прокуратура, органы внутренних дел, служба государственной безопасности).

К примеру, в соответствии с Законами Республики Узбекистан «О прокуратуре» (ст.8) и «О профилактике правонарушений» (ст.11) координационную деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступлениями, а также органов и учреждений, непосредственно осуществляющих профилактику правонарушений, осуществляет Генеральный прокурор Республики Узбекистан и подчиненные ему прокуроры.

Анализ состояния дел по реализации органами прокуратуры координационных полномочий свидетельствуют, с одной стороны, о формировании определенной системы координационных отношений, начиная с местного и до республиканского уровня; выработки комплексного подхода по решению вопросов стратегии и тактики совместных действий правоохранительных органов по борьбе с преступностью, основанного на детальном и достаточно глубоком изучении состояния преступности, ее структуры, динамики и тенденций развития; совершенствовании правоприменительной практики выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

В этой связи в пункте 2.4. «Совершенствование системы противодействия преступности и профилактики правонарушений» раздела II Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 гг., отмечается необходимость повышения эффективности координации деятельности по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений [19].

Стоит отметить, что о потребности законодательного урегулирования координационной деятельности органов прокуратуры в юридической науке начали говорить еще в 50-е годы XX века, так как Положение о прокуратуре СССР 1955 г. не наделяло органы прокуратуры координационной функцией. Проблема эта оставалась объективно обусловленной необходимостью вплоть до принятия Закона о прокуратуре СССР 1979 г. В частности, один из ученых-теоретиков Т.Маркелов в 1977 г. отмечал, что координационная деятельность нуждается в дополнительной разработке ее теоретических и организационно-правовых сторон [20, С.49].

Тем не менее, в советское время, несмотря на попытки придания координационной деятельности более целенаправленный и упорядоченный характер, ощутимого влияния на координационную деятельность они не оказали.

Законом «О прокуратуре» Республики Узбекистан от 29 августа 2001 г. функциональные обязанности органов прокуратуры претерпели изменения в сторону сужения их полномочий, однако сущность и содержание координационной функции прокуратуры не претерпели изменений.

Казалось бы, упоминание в нормативно-правовом акте высшего уровня предполагало завершенность правовой регламентации координационной деятельности. Однако наличие спорных точек зрения в юридической науке и вопросы применения этих норм на практике свидетельствуют о том, что проблема еще не решена полностью. Так, профессором В.В.Клочковым отмечалось, что основными типами деятельности прокуратуры являются надзорная функция и функция уголовного преследования, а неосновными – участие в правотворчестве и координационная деятельность. Соответственно, основным типом реализуется основная функция прокуратуры, неосновным типом – не основная функция [21, С.30].

Следует отметить, что положения ст. 4 Закона «О прокуратуре» не разделяют функции (основные направления) прокуратуры на основные и неосновные.

Особую актуальность вопрос о форме взаимоотношений правоохранительных органов в рамках координационной деятельности приобретает в связи с высказанной в юридической науке позицией исследователя С.В.Бородина. Он считает, что если прокуратура руководит работой **координационного совещания**, она должна быть инициатором взаимодействия с иными органами государственной власти, управления и контрольных органов по вопросам борьбы с преступностью [22, С.151].

Также в юридической литературе высказывалось мнение о том, что круг объектов координационной деятельности должен быть расширен, так как в профилактике нуждаются не только преступность, но и иные правонарушения. Кроме того, по мнению В.В.Лунеева, между преступлениями и иными правонарушениями грань различия нечетка [23, С.149]. Основные различия заключены лишь в степени проявления асоциальности вовне, т.е. в степени общественной опасности. По своей общественной опасности правонарушение является серьезным шагом в направлении к преступному поведению.

Необходимость включения иных правонарушений в круг полномочий координационной деятельности подчеркнута и в проекте Модельного закона СНГ «О прокуратуре». Согласно ст. 52 проекта прокуратура координирует «деятельность государственных органов, выполняющих правоохранительные функции по борьбе с преступностью, нарушениями законности» [24].

Иные правонарушения оказывают значительное влияние на криминогенную ситуацию и состояние законности и правопорядка, поскольку юридически их состав очень близок к преступлениям, и на практике они часто выступают как почва для совершения преступлений. Но их выявление, пресечение и предупреждение является прерогативой как правоохранительных, так и других государственных органов, наделенных для этого специальными полномочиями. Процедура принудительного воздействия на нарушителей со стороны этих органов также имеет правовую регламентацию.

Обращают на себя внимание позиция некоторых юристов, в частности А.Я.Мыцыкова, относительно осуществления координационной деятельности не на ведомственной, а на государственной основе, а также предложение о возложении руководства координацией на органы исполнительной власти [25, С.153].

Резон в такой позиции, безусловно, есть, поскольку орган исполнительной власти обладает большими возможностями по обеспечению деятельности координационного совещания в плане «материальных предпосылок». Но это бы означало осуществление деятельности членов координационного совещания на процессуальной основе, т.е. в соответствии с государственно правовыми нормами, требования которых обязательны для всех участников процессуальных отношений и изложены в Уголовно-процессуальном кодексе.

Между тем, правовое содержание такого руководства со стороны исполнительных органов не отвечает в настоящее время объективным критериям взаимодействия и согласования позиций различных по статусу правоохранительных органов.

Своеобразный подход к проблеме публичности и гласности координационной деятельности прокуратуры предусмотрен в проекте Модельного закона СНГ «О прокуратуре».

Пункт 8 ст. 55 к полномочиям прокурора при организации координации правоохранительной деятельности относит «информирование общественности о состоянии преступности, деятельности правоохранительных органов путем опубликования в СМИ докладов, сообщений». Важность подобной деятельности прокуратуры в юридической науке уже отмечалась. Так, по мнению Г.Ефремовой и М.Андрианова, сегодня о вопросах борьбы с преступностью преимущественно через СМИ, где освещение этой проблемы часто необъективное [26, С.4].

В юридической литературе еще в 90-х годах прошлого века были высказаны идеи о том, что координационная деятельность нуждается в перестройке, так как она не достигает целей и не решает поставленных перед ней задач, не свободна от ведомственного подхода [22, С.152].

Правовое содержание «ведомственности» в координационной деятельности выражается в том, что пока существуют правоохранительные органы, деятельность которых урегулирована ведомственными нормативными актами, ведомственность будет сохраняться. Конкретное содержание ведомственности заключается в отсутствии должной регламентации координационной деятельности в виде нормативно-правового акта.

Необходимость принятия подобного акта о координационной деятельности очевидна. В современном мире, учитывая глобальный характер развития криминогенной ситуации, необходимость усиления координации весьма существенна. Кроме того, по мнению некоторых ученых, в законе функция координации должна быть выделена в самостоятельный раздел [27, С.23]. Данные предложения нашли отражение в проекте Модельного закона о прокуратуре, где вопросам координации отведена отдельная глава. Если прокуратура рассматривается в качестве полноправного органа надзора за законностью, то и ей следует придать право законодательной инициативы по тем направлениям, по которым она надзирает за законностью [28, С.20].

Следует подчеркнуть, что сегодня ни в одном из нормативно-правовых актов касательно регламентации деятельности правоохранительных органов, не отражена обязанность участия в координационной деятельности. В частности, этого не содержится в Законах «Об органах внутренних дел», «О Государственной таможенной службе» и «О Государственной налоговой службе», «О службе государственной безопасности Республики Узбекистан», Положении О Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

Внесение изменений и дополнений в названные нормативно-правовые акты позволило бы придать координации характер непрерывной, целенаправленной деятельности.

Важно отметить, что вопросы принятия закона Республики Узбекистан «О координации правоохранительной деятельности», а также внесения изменения в соответствующие законодательные акты компетентно и обоснованно могут быть инициированы Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан, в частности, Академией Генеральной прокуратуры с учетом практических рекомендаций и опыта координационной деятельности.

Таким образом, в заключении можно отметить, что действующая модель правоохранительной системы сохраняет необходимый минимум возможности участия органов государственной власти на местах в охране общественного порядка, что, на сегодняшний день не соответствует современным потребностям общества. Развитие и дополнение имеющихся форм взаимодействия органов государственной власти на местах, органов самоуправления граждан с правоохранительными структурами может стать реальной альтернативой действующей ныне правоохранительной службе.

Выводы

1. С учетом характера, функциональных задач, условий действия субъектов профилактики, формы координации делятся на следующие группы.

а) Комплексная административно-территориальная координация. Этот вид охватывает всю систему субъектов профилактической деятельности, функционирующую в условиях района, города, области и в целом по стране, что позволяет комплексно осуществить

совокупность социально-экономических, правовых, идейно-воспитательных, культурно-бытовых и других мер в целях координации мер по предупреждению преступлений и иных правонарушений.

б) Предметно-целевая координация охватывает координационную деятельность определенного круга субъектов для достижения поставленной цели в системе предупреждения преступности.

в) Отраслевую и объектную координацию осуществляют отдельные ведомства, организации на местах, в функциональные задачи которых входит осуществление профилактики правонарушений (органы внутренних дел, прокуратуры, суды и др.);

г) Межведомственная координация – охватывает собою деятельность двух и более субъектов профилактики. Например, существуют координационные совещания правоохранительных органов (прокуратура, органы внутренних дел, служба государственной безопасности).

2. Существующие нормативно-правовые актов, регламентирующие деятельность правоохранительных органов, в частности, Законы Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел», «О Государственной таможенной службе», «О Государственной налоговой службе», «О службе государственной безопасности Республики Узбекистан», Положение о Министерстве юстиции Республики Узбекистан, не содержат норм об обязательности участия в координации правоохранительной деятельности.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Философский словарь / Под ред.М.М. Розенталя. – М., 1975. – С.189 ((Philosophical Dictionary / Edited by M.M. Rosenthal. – M., 1975. – P.189)).
2. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. - М., 1992. Т.2 - С.271 (McConnell K.R., Brew S.L. Economics. - M., 1992. Т.2 - P.271.).
3. Кулапов В.Л. Происхождение государства и права / Теория государства и права. Курс лекций. Под ред.Н.И. Матузова и А.В. Малько. - М., 1997. - С.42 (Kulapov V.L. Origin of state and law / Theory of state and law. Lecture course. Edited by N.I. Matuzova and A.V. Malko. - M., 1997. - P.42.).
4. Нерсесянц В.С. Философия права. - М., 1999. - С.71 (Nersesyants V.S. Philosophy of law. - M., 1999. - P.71).
5. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. - СПб., 2000. - С.123 (Petrazhitsky L.I. Theory of law and state in connection with the theory of morality. - St. Petersburg, 2000. - P. 123).
6. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. - М., 1995. - С.91-92 (Shershenevich G.F. Textbook of Russian civil law. - M., 1995. - P.91-92);
7. Мейер Д.И. Русское гражданское право. Часть 1. - М., 1997. - С.135-137 (Meyer D.I. Russian civil law. Part 1. - M., 1997. - P.135-137).
8. Теория государства и права. Учебник. Под ред. В.К. Бабаева. - М., 1999. - С.258 (Theory of state and law. Textbook. Ed. V.C. Babaeva. - M., 1999. - P.258).
9. Укрепление роли неправительственных организаций: партнёры в процессе обеспечения устойчивого развития (основные тезисы выступления на «круглом столе» «Права человека и стратегия устойчивого развития», Москва, май 1998 год) // Государство и право. 1998. - № 11. - С.103 (Strengthening the role of non-governmental organizations: partners in the process of ensuring sustainable development (main theses of the speech at the round table “Human Rights and Sustainable Development Strategy”, Moscow, May 1998) // State and Law. 1998. - No. 11. - P. 103.).
10. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. Т.1 – С.93 (New dictionary of the Russian language. Explanatory and word-formative. Т.1 – P.93).
11. Философский словарь / Под ред.М.М. Розенталя.- С.16 (Philosophical Dictionary / Edited by M.M. Rosenthal.- P.16).

12. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 2005. – С.742 (Ozhegov S.I., Shvedova N.Yu. Explanatory dictionary of the Russian language. – M., 2005. – P.742).
13. Марфицин П.Г. Некоторые вопросы взаимодействия следователя с государственными органами в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, на стадии возбуждения уголовного дела / Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений МВД РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты). Сборник статей. – Н.Новгород. 2005. – С.165 (Marfitsin P.G. Some issues of interaction between an investigator and government agencies in the field of combating money laundering at the stage of initiating a criminal case / Ways to increase the efficiency of interaction between units of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation and other government agencies in the field of combating money laundering (strategic and applied aspects). Digest of articles. – N. Novgorod. 2005. – P.165).
14. Погодина И.В. Управление в юридической практике правоохранительных органов. – Владимир. 2003. – С.34 (Pogodina I.V. Management in legal practice of law enforcement agencies. - Vladimir. 2003. – P.34).
15. Лисичкин В. А. Теория и практика прогностики. М., Наука, 1972, С. 63 (Lisichkin V. A. Theory and practice of prognosis. M., Nauka, 1972, p. 63)
16. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью» от 14 марта 2017 года за №ПП-2833. // <https://lex.uz/docs/3141184>. (Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan “On measures to further improve the system for preventing offenses and combating crime” dated March 14, 2017 for No. PP-2833. // <https://lex.uz/docs/3141184>)
17. Распоряжение Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 сентября 1993 г. № 357–Ф. // <https://lex.uz/ru/docs/1281498> (Order of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated September 28, 1993 No. 357–F. // <https://lex.uz/ru/docs/1281498>)
18. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 мая 2002 года «О совершенствовании деятельности центров социальной адаптации». // <https://lex.uz/docs/281890> (Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated May 16, 2002 “On improving the activities of social adaptation centers.” // <https://lex.uz/docs/281890>)
19. Указ Президента Республики Узбекистан от 07.02.2017 года №УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан»// <https://lex.uz/docs/3107042> (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated 02/07/2017 No. UP-4947 “On the Action Strategy for the further development of the Republic of Uzbekistan” // <https://lex.uz/docs/3107042>)
20. Маркелов Т.Л. Проблема координации в борьбе с правонарушениями // Вопросы борьбы с преступностью. – М., 1977. – Вып. 26. – С. 49 (Markelov T.L. The problem of coordination in the fight against crime // Issues in the fight against crime. – M., 1977. – Issue. 26. – P. 49).
21. Клочков В.В. Деятельность прокуратуры: типология, классификация // Прокуратура, законность, государственный контроль. – М., 1995. – С. 30 (Klochkov V.V. Activities of the prosecutor's office: typology, classification // Prosecutor's office, legality, state control. – M., 1995. – P. 30).
22. Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. – М, 1990. – С. 151 (Borodin S.V. Crime control: A theoretical model for a comprehensive program. – M, 1990. – P. 151).
23. Лунеев В.В. Преступность XX века: Мировой криминологический анализ. – М., 1998. – С. 149 (Luneev V.V. Crime of the 20th century: World criminological analysis. – M., 1998. – P. 149.).

24. Модельный закон о прокуратуре (проект). – <http://www.parliament.am/library/modelayin%20orenqner/116.pdf> (Model law on the prosecutor's office (draft). – <http://www.parliament.am/library/modelayin%20orenqner/116.pdf>).
25. Мыщиков А.Я. Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью: (Оценки, возможности, перспективы) // Прокурорская и следственная практика. – М., 1999. – № 1–2. – С. 153 (Mytsikov A.Ya. Coordination by the prosecutor's office of the activities of law enforcement agencies to combat crime: (Assessments, opportunities, prospects) // Prosecutor's and investigative practice. – М., 1999. – No. 1–2. – P. 153).
26. Ефремова Г., Андрианов М. Российское общество: мнение о прокуратуре и законности // Законность. – М., 2001. – № 10. – С. 4 (Efremova G., Andrianov M. Russian society: opinion about the prosecutor's office and legality // Legality. – М., 2001. – No. 10. – P. 4).
27. Проблемы правового статуса Российской прокуратуры // Уголовное право. – М., 1999. – № 2. – С. 23 (Problems of the legal status of the Russian prosecutor's office // Criminal law. – М., 1999. – No. 2. – P. 23).
28. Казинян Г.С. Актуальные проблемы уголовно-процессуального законодательства в Третьей Республике Армения: (сравнительно-правовое исследование): Автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук. – М., 2000. – С. 20 (Kazinyan G.S. Current problems of criminal procedural legislation in the Third Republic of Armenia: (comparative legal research): Abstract of thesis. diss. ... Doctor of Law. Sci. – М., 2000. – P. 20).

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000